

Recherche d'images basée sur l'expansion de la faible gamme dynamique

Image retrieval based on low dynamic range expansion

Raoua Khwildi et Azza Ouled Zaid

École Nationale d'Ingénieurs de Tunis,
Université de Tunis El Manar,
Laboratoire Systèmes de Communications (SysCom),
Campus Universitaire Farhat Hached El Manar
B.P. 37 le Belvédère 1002 Tunis, Tunisie
Tél : +(216) 71 874 700, Fax : +(216) 71 872 729
khwildi.raoua135@gmail.com, azza.ouled-zaid@laposte.net

Résumé Dans cette étude, nous présentons un système efficace pour la recherche d'images en introduisant un nouveau descripteur basé sur le mappage tonal du contenu. En première étape, l'image à faible gamme dynamique (Low Dynamic Range (LDR)) est convertie en image à grande gamme dynamique (High Dynamic Range (HDR)) à l'aide de l'opérateur de tone mapping inverse (reverse Tone Mapping Operator (rTMO)) pour améliorer les caractéristiques qui dépendent fortement de l'illumination de la scène au moment de la capture d'image. Ensuite, un opérateur de tone mapping (TMO) est appliqué sur l'image obtenue pour rendre son contenu HDR adapté à l'extraction des caractéristiques utilisées par le descripteur SIFT (Scale Invariant Feature Transform). Ces caractéristiques sont regroupées dans un vecteur en utilisant la stratégie du Sac de mots visuels (Bag-of-Visual-Word (BoVW)). L'évaluation expérimentale montre que les caractéristiques déterminées à partir du contenu mappé sont plus précises et fiables que celles obtenues à partir des contenus LDR et HDR.

Mots clés Image à grande gamme dynamique, Tone mapping, Tone mapping Inverse, Sac de mots visuels, SIFT.

Abstract In this study, we presents an efficient image retrieval system that uses a novel descriptor based on tone mapped content. As a preliminary step, the Low Dynamic Range (LDR) image is converted to High Dynamic Range (HDR) one using reverse Tone Mapping Operator (rTMO) for ameliorating features that are strongly dependent on the illumination of the scene during the image capturing stage. Then, a TMO is applied to the obtained HDR content to render LDR content suitable for extracting features using Scale Invariant Feature Transform descriptor. The obtained features are gathered into a vector using Bag-of-Visual-Word strategy. Experimental evaluation shows that features extracted from tone mapped content are more accurate and effective than those obtained from LDR and HDR ones.

Key words High dynamic range Image, Tone mapping, Reverse tone mapping, Bag of visual words, SIFT.

1 Introduction

Au cours des dernières décennies, plusieurs travaux ont été développés pour définir des méthodes de représentation et de description d'images à fin de les extraire en se basant sur leurs contenus (Content-Based Image Retrieval (CBIR)). Ces méthodes peuvent être divisées en deux catégories : globale et locale. Le descripteur global est connu comme étant holistique. Il peut représenter une image en utilisant une propriété commune pour tous ses pixels comme la couleur, la texture et la forme. Quant au descripteur local il est appliqué sur les patches de l'image (petits ensembles de pixels). Il consiste à détecter les régions d'intérêt (points clés) et les annoter. A titre de comparaison, les caractéristiques locales fournissent des détails plus fins par rapport aux caractéristiques globales. Par conséquent, elles améliorent d'une manière significative l'efficacité des systèmes de récupération d'images. Dans le cadre de l'indexation d'images, basée sur des caractéristiques locales, de nombreux chercheurs ont prêté attention à l'approche BoVW qui a été introduite par Sivic et Zisserman. Plus particulièrement, en CBIR, un modèle BoVW comporte les trois étapes suivantes: l'extraction des caractéristiques locales de l'image, la quantification de ces caractéristiques en mots pour construire le vocabulaire visuel et la classification des mots pour construire le BoVW. Récemment, certains chercheurs ont exploité la représentation HDR pour évaluer la détection des points d'intérêts sous des changements d'éclairage extrêmes [5]. Cependant, l'indexation des images, basée sur des descripteurs locaux extraits du contenu HDR, n'a pas encore été explorée. Dans ce travail, nous nous sommes intéressés à l'amélioration des méthodes de détection des caractéristiques liées au BoVW en utilisant l'expansion LDR. Des comparaisons, basées sur l'efficacité et la précision de l'extraction des images, à partir des représentations LDR, HDR et ton mappées ont été effectuées. Les résultats expérimentaux ont montré que la méthode proposée, basée sur l'extraction de points clés à partir de l'image étendue-mappée, donne de meilleurs résultats. Son efficacité surpasse celle de la version originale dans la majorité des cas.

2 Description de la solution proposée

Notre système modélise une image comme une collection de caractéristiques locales. Tout d'abord, l'image LDR est convertie en une image HDR en utilisant l'expansion de la gamme de couleurs. Puis, un opérateur de tone mapping est utilisé pour mapper les images étendues. Le détecteur SIFT est ensuite utilisé pour extraire les points clés associés aux patches locaux. Les caractéristiques des points clés sont alors déterminés en fonction du descripteur SIFT et les résultats des descripteurs locaux sont collectés pour construire un vocabulaire visuel (codebook) avec K clusters en utilisant la méthode K-Means. A ce stade, l'algorithme approximatif

du plus proche voisin (Approximate Nearest Neighbour (ANN)) est utilisé pour associer chaque descripteur au mot visuel le plus proche du vocabulaire visuel donné, en produisant un sac de mots visuels. La phase de classification est alors réalisée en utilisant l’algorithme Support Vector Machine (SVM). Pour récapituler, le système d’indexation proposé comporte deux étapes: l’entraînement et les tests. A la phase d’entraînement, les échantillons de chaque classe sont utilisés pour entraîner le classificateur. Durant la phase de test, la classification d’une image inconnue (ou plus) est effectuée.

2.1 Extraction des caractéristiques

L’approche proposée pour la détection de points clés est précédée d’une étape de prétraitement composée du rTMO et du TMO :

- Extension de la gamme de couleurs : L’image HDR conserve un rendu naturel et fidèle à la scène réelle et possède une très grande gamme de couleurs comparable à celle visible à l’œil nu. Le contenu HDR est généralement codé avec 96 bits par pixel (bpp), 24 bpp pour la représentation LDR. Pour améliorer le contenu des images LDR, un opérateur rTM est utilisé. Ce dernier permet d’estimer les valeurs de luminance du monde réel le plus fidèlement possible pour rehausser la luminosité et le contraste du contenu LDR. Dans le cadre de ce travail, nous avons choisi l’opérateur proposé par Kovaleski et Oliveira [3] qui utilise un filtrage cross-bilateral pour une large gamme d’expositions et qui est défini comme suit :

$$I_p^b = \frac{1}{W_p^b} \sum_{q \in s} G_{\sigma_s}(\|p - q\|) G_{\sigma_r}(|I_p - I_q|) I_q \quad (1)$$

$$W_p^b = \sum_{q \in s} G_{\sigma_s}(\|p - q\|) G_{\sigma_r}(|I_p - I_q|) \quad (2)$$

avec I l’image traitée, I_p et I_q sont les valeurs des pixels aux positions p et q , σ_s et σ_r sont les écarts-types de la fonction gaussienne G pour les domaines d’espace et de la gamme, respectivement, et W_p^b est le facteur de normalisation.

- Tone mapping : Dans cette étape un TMO est appliqué sur l’image résultant du rTMO pour réduire la plage dynamique élevée tout en préservant le contenu de l’image comme le contraste, la luminosité et les couleurs. Dans notre implémentation, nous avons utilisé la méthode de Drago et al [1]. Le principe de cet opérateur est de réduire la plage dynamique selon le système visuel humain en appliquant une fonction logarithmique adaptative sur les composantes de luminance. Cette fonction varie entre \log_2 et \log_{10} pour préserver les détails avec une compression du contraste élevé. L’équation 3 permet de convertir L_w

(luminance HDR) en L_d (luminance mappée) pour chaque pixel de l'image.

$$L_d = \frac{L_{d\max} \times 0.01}{\log_{10}(L_{w\max} + 1)} \times \frac{\log(L_w + 1)}{\log(2 + ((\frac{L_w}{L_{w\max}})^{\frac{\log(b)}{\log(0.5)}}) \times 8)} \quad (3)$$

où $L_{d\max} = 100cd/m^2$ est un facteur d'échelle utilisé pour adapter la sortie à son affichage prévu. $L_{w\max}$ est la luminance maximale dans l'image et b est le paramètre de biais utilisé permettant d'ajuster les valeurs élevées et la visibilité des détails dans les zones sombres.

2.2 Détection et description des points clés

Pour extraire les caractéristiques de l'image obtenue, nous utilisons le descripteur SIFT [4], qui est l'un des descripteurs les plus populaire utilisés pour BoVW. Il a l'avantage d'être invariant à l'échelle de l'image et à la rotation. SIFT est basé sur quatre étapes principales; détection des extrema-espace d'échelle, localisation des points clés, affectation de l'orientation et descripteur des points clés. Lors de la détection des extrema, la différence de gaussienne (DoG) est appliquée pour identifier les points d'intérêt potentiels qui sont invariants à l'orientation et au changement d'échelle. Cette approche de détection est caractérisée par sa rapidité et sa compacité, car elle renvoie moins de points caractéristiques par image que les autres détecteurs. Chaque point clé détecté est représenté par un vecteur de 128 caractéristiques.

2.3 Construction du vocabulaire et représentation de BoVW

Après la détection des points clés et l'extraction des caractéristiques, l'algorithme K-Means est appliqué pour regrouper ces caractéristiques et créer un vocabulaire visuel. Pour N descripteurs d'entraînement $X_1, X_2, \dots, X_N \in R^D$, l'algorithme K-means permet de trouver k vecteurs $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_k \in R^D$, et attribuer les données aux moyens $q_1, q_2, \dots, q_N \in \{1 \dots k\}$, de sorte que la mesure, qui correspond à l'erreur d'approximation cumulée (voir Equation(4)), est minimisée.

$$E(\mu_1, \dots, \mu_N, q_1, \dots, q_N) = \sum_{i=1}^N \|X_i - \mu_{q_i}\|^2 \quad (4)$$

Les affectations des données aux groupes (data-to-cluster assignments) sont effectuées en utilisant un algorithme approximatif du plus proche voisin ANN à fin de trouver les mots de code appropriés (mots visuels). Il est important de souligner que le nombre de mots de code générés correspond au nombre de clusters utilisés (nous avons fixé $k = 1000$). Les meilleures affectations sont représentées par l'expression suivante :

$$q_{k_i} = \operatorname{argmin}_k \|X_i - \mu_k\| \quad (5)$$

2.4 Classification

Pour appliquer la classification, nous utilisons l’algorithme SVM. Il permet de trouver l’hyper-plan de séparation optimal entre les classes à l’aide des échantillons d’apprentissage. Dans notre méthode, la distance L_2 est utilisée pour normaliser les descripteurs. Ensuite, SVM est utilisé pour mesurer la similitude entre des paires de descripteurs.

3 Résultats expérimentaux

Des expériences ont été menées pour évaluer notre système de recherche d’images proposé en utilisant deux bases de données :

- Wang : qui contient dix catégories et comprend 100 images par catégorie.
- PASCAL VOC 2007 : qui comprend environ 10000 images et 20 classes.

Le tableau 1 donne une évaluation du système de recherche proposé en fonction de la métrique mAP (mean Average Precision). À partir des résultats reportés dans ce tableau, nous pouvons constater que notre méthode offre les meilleurs scores. Lorsque toutes les classes sont prises en compte, notre système atteint un gain d’environ 0,51 et 37.13 en termes de mAP par rapport à la méthode originale basée sur l’utilisation du contenu LDR et HDR respectivement.

Table 1. Scores mAP obtenus pour la base Wang.

Class	LDR	HDR	notre méthode
Africa	87.86	46.19	89.21
Buses	99.80	77.89	99.96
Elephants	98.20	56.16	98.33
Flowers	91.86	75.99	94.02
Mountains	70.38	46.60	72.48
Whole	92.21	55.59	92.72

Le tableau 2 compare la précision de notre méthode par rapport à celles des deux méthodes [2] et [4]. Les résultats reportés dans ce tableau montrent que notre système bénéficie d’une bonne précision. La figure 1 illustre certaines images requêtes et les 8 premiers résultats renvoyés par notre méthode de recherche. La requête 1 est issue de la classe ”Car” et la requête 2 appartient à la classe ”Horse” de la base Pascal Voc. Cette figure montre que les images récupérées dans les 8 premières positions des listes de classement appartiennent aux mêmes classes que leurs requêtes correspondantes. Cela confirme que notre méthode est capable de récupérer correctement les images.

Table 2. Scores Précision de notre méthode comparés avec les méthodes [2] et [4] en utilisant la base Wang.

Méthode [2]	SIFT [4]	Notre méthode
68.49	92.34	93.16

Figure 1. Exemples de deux images requêtes extraites de la base de données Pascal Voc et les 8 images correspondantes.

4 Conclusion

Dans cet article nous avons présenté un système de recherche d'images basé sur le contenu étendu-mappé de la gamme de couleurs. Un opérateur de tone mapping et un opérateur de tone mapping inverse sont utilisés durant une phase de prétraitement. D'après l'étude expérimentale, il a été montré que notre système donne des bon résultats en terme de précision. Dans nos travaux futurs, nous nous proposons d'explorer l'efficacité d'autres opérateurs de tone mapping et d'etendre notre méthode pour utiliser les descripteurs locaux HDR.

References

1. F. Drago K. Myszkowski T. Annen and N. Chiba. Adaptive logarithmic mapping for displaying high contrast scenes. *Computer Graphics Forum*, 22(3):419–426, 2003.
2. R. Khwildi and A. Ouled Zaid. Hdr image retrieval by using color based descriptor and tone mapping operator. *The Visual Computer*, pages 1–16, 2019.
3. R. P. Kovaleski and M. M. Oliveira. High-quality reverse tone mapping for a wide range of exposures. In *Proc. of the SIBGRAPI Int. Conf. on Graphics, Patterns and Images*, pages 49–56, Rio de Janeiro, Brazil, 27-30 Aout 2014.
4. D. G. Lowe. Distinctive image features from scale-invariant keypoints. *International Journal of Computer Vision*, 60(2):91–110, Novembre 2004.
5. A. Rana G. Valenzise and F. Dufaux. An evaluation of hdr image matching under extreme illumination changes. In *Proc. of the Int. Conf. on Visual Communications and Image Processing*, pages 1–4, Chengdu, China, 27-30 Novembre 2016.